

DOI: 10.5281/zenodo.8209530

O PERFIL DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA ANÁLISE QUANTITATIVA COMPARATIVA ENTRE AS REDES PÚBLICA E PRIVADA

THE PROFILE OF HIGHER EDUCATION TEACHERS: A COMPARATIVE QUANTITATIVE ANALYSIS BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE NETWORKS

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹

Marcela Mary José da Silva²

Jelson Budal Schmidt³

Elker Neri da Silva Santana⁴

RESUMO: O presente artigo, discutiu os aspectos que moldam o ensino superior no Brasil, através da coleta de dados do Censo da Educação Superior, promovido anualmente pelo renomado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), uma ferramenta de extrema importância na obtenção de dados que embasam a formulação, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas no setor educacional. Foram destacadas algumas tendências observadas ao longo dos últimos 10 anos, ilustradas por meio de gráficos e tabelas, em uma análise quantitativa comparativa. Em conclusão, a análise quantitativa comparativa entre as redes pública e privada de ensino superior revelou um aumento significativo no número de docentes em tempo integral nos últimos dez anos, assim como uma presença cada vez maior de professores com doutorado.

Palavras-chave: Docentes. Educação Superior. Público. Privado.

ABSTRACT: This article discusses the aspects that shape higher education in Brazil, through the collection of data from the Higher Education Census, promoted annually by the renowned National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Inep), an extremely important tool in obtaining data that support the formulation, monitoring and evaluation of public policies in the educational sector. Some trends observed over the last 10 years were highlighted, illustrated by means of graphs and tables, in a comparative quantitative analysis. In conclusion, the comparative quantitative analysis between the public and private higher

1 Mestre em Filosofia, UFPB.

2 Doutora em Serviço Social, UFRJ.

3 Mestre em Educação, UNIVILLE.

4 Graduado em Licenciatura em Matemática, UNIP.

DOI: 10.5281/zenodo.8209530

education networks revealed a significant increase in the number of full-time professors in the last ten years, as well as an increasing presence of professors with doctorates.

Keywords: Teachers. College education. Public. Private.

1 INTRODUÇÃO

Em um cenário onde a qualidade do ensino é cada vez mais discutida, é essencial analisar as características e diferenças entre os professores que atuam nas redes pública e privada. Será discutido os aspectos que moldam o ensino superior no Brasil, através da coleta de dados do Censo da Educação Superior, promovido anualmente pelo renomado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), uma ferramenta de extrema importância na obtenção de dados que embasam a formulação, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas no setor educacional.

Além disso, desempenha um papel fundamental na elaboração de estudos e pesquisas sobre a área. O levantamento coleta informações sobre as Instituições de Educação Superior (IES), cursos de graduação e sequenciais de formação específica, bem como sobre os alunos e professores vinculados a esses cursos. Neste documento, é apresentado de forma concisa os principais resultados obtidos no Censo da Educação Superior de 2021. Serão destacadas algumas tendências observadas ao longo dos últimos 10 anos, ilustradas por meio de gráficos e tabelas, em uma análise quantitativa comparativa.

A análise quantitativa⁵ comparativa é uma ferramenta essencial para a realização de estudos e pesquisas acadêmicas. Por meio dessa abordagem, é possível comparar e contrastar dados numéricos, identificando padrões, tendências e diferenças significativas entre diferentes grupos ou variáveis, permitindo que os pesquisadores examinem dados de forma sistemática, utilizando métodos estatísticos para identificar relações e diferenças entre grupos ou variáveis.

5 A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente (FONSECA, 2002, p. 20).

DOI: 10.5281/zenodo.8209530

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nos últimos dez anos, houve um aumento significativo de 33,7% no número de docentes em tempo integral na rede pública de ensino. Em 2021, o Brasil contava com 358.825 professores atuando no ensino superior, sendo que 51,0% deles estavam vinculados a instituições de ensino privadas e 49,0% a instituições de ensino públicas.

É importante destacar que, na rede pública, houve um crescimento em todos os regimes de trabalho entre 2020 e 2021. Já na rede privada, observou-se uma queda de -13,6% no número de docentes horistas, -3,2% nos docentes parciais e -1,7% nos docentes em tempo integral.

TABELA 1 – NÚMERO DE DOCENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA – 2011-2021

Ano	Total	Docentes em Exercício	
		Pública	Privada
2011	357.418	139.584	217.834
2012	362.732	150.338	212.394
2013	367.282	155.219	212.063
2014	383.386	163.113	220.273
2015	388.004	165.722	222.282
2016	384.094	169.544	214.550
2017	380.673	171.231	209.442
2018	384.474	173.868	210.606
2019	386.073	176.403	209.670
2020	366.289	171.330	194.959
2021	358.825	175.970	182.855

Fonte: Elaborada pela Deed/Inep com base em dados do Censo da Educação Superior.

GRÁFICO 1 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA, SEGUNDO O REGIME DE TRABALHO – 2011-2021

Fonte: Elaborada pela Deed/Inep com base em dados do Censo da Educação Superior.

Esses dados refletem a dinâmica do mercado educacional e evidenciam a valorização do trabalho em tempo integral na rede pública. Além disso, ressaltam a necessidade de investimentos e políticas públicas que visem a melhoria da qualidade do ensino, tanto na rede pública quanto na privada.

Nesse contexto, é fundamental que os profissionais da educação sejam reconhecidos e valorizados, independentemente do regime de trabalho ao qual estão vinculados. A formação e capacitação desses docentes também devem ser prioridades, a fim de garantir uma educação de excelência para todos os estudantes.

GRÁFICO 2 – PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE DOCENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA, SEGUNDO O GRAU DE FORMAÇÃO – 2011-2021

Fonte: Elaborada pela Deed/Inep com base em dados do Censo da Educação Superior.

DOI: 10.5281/zenodo.8209530

A presença de professores com doutorado está em constante crescimento tanto na rede pública quanto na rede privada. Por outro lado, a participação dos que possuem apenas especialização está diminuindo ano após ano na rede privada. Os professores com mestrado, por sua vez, mantiveram uma participação percentual estável nos últimos três anos, tanto na rede pública quanto na rede privada.

Na rede pública, o número de professores com doutorado está aumentando mais rapidamente do que na rede privada, em termos absolutos. No entanto, nos últimos dez anos, a proporção de professores com doutorado em relação ao total de docentes quase dobrou na rede privada.

Portanto, o aumento da presença de professores com doutorado é um reflexo da busca por um ensino de qualidade e atualizado. Esses profissionais possuem um conhecimento mais aprofundado em suas áreas de atuação, o que contribui para uma formação mais sólida dos estudantes.

Além disso, a presença de docentes com doutorado também valoriza a instituição de ensino, atraindo alunos e fortalecendo sua reputação. É importante ressaltar que a participação dos professores com mestrado se mantém estável, o que indica que essa formação ainda é valorizada e reconhecida no mercado de trabalho. Os professores com mestrado trazem consigo uma bagagem acadêmica relevante, que enriquece o processo de ensino-aprendizagem.

No entanto, é necessário investir na formação dos professores com especialização, a fim de garantir que eles estejam atualizados e preparados para atender às demandas do mercado de trabalho. A constante evolução das áreas de conhecimento exige que os professores estejam sempre se atualizando, buscando novas metodologias e tecnologias que possam contribuir para um ensino mais dinâmico e eficiente.

Em resumo, a presença de professores com doutorado está em ascensão, o que é um indicativo positivo para a qualidade do ensino. No entanto, é importante que as instituições de ensino continuem investindo na formação de seus docentes, garantindo que eles estejam preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e proporcionar uma educação de excelência aos estudantes.

GRÁFICO 3 – PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL E NÚMERO DE DOCENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, POR GRAU DE FORMAÇÃO E REGIME DE TRABALHO, SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA – 2021

Fonte: Elaborada pela Deed/Inep com base em dados do Censo da Educação Superior.

A grande maioria dos professores que atuam nas universidades possui doutorado, representando cerca de 66,4% do total. Quando se trata do regime de trabalho, mais de 97% dos docentes nos Institutos Federais e Cefets trabalham em tempo integral. Nas universidades, 73,6% dos professores possuem contrato de trabalho em tempo integral, um número bem superior aos centros universitários (28,4%) e faculdades (20,8%). Já nas faculdades, 45,7% dos docentes trabalham em tempo parcial, sendo que 44,3% deles possuem formação de mestre.

É interessante notar que as faculdades têm o maior percentual de professores que possuem apenas especialização, representando 26,4% do total. Podemos observar, portanto, que a qualificação dos docentes varia de acordo com a instituição de ensino, sendo que nas universidades é mais comum encontrar professores com doutorado, enquanto nas faculdades há uma maior presença de professores com formação de mestre ou especialização. Esses dados evidenciam a importância da formação acadêmica dos professores e como ela está relacionada ao regime de trabalho e à instituição em que atuam.

Os cursos de licenciatura são os que possuem o maior número de docentes em regime de trabalho em tempo integral, representando impressionantes 76,9%. Já nos cursos tecnológicos, quase metade dos professores trabalham em tempo integral, com um percentual

DOI: 10.5281/zenodo.8209530

de 44,2%, porém, esse é o menor índice quando comparado aos cursos de licenciatura (76,9%) e bacharelado (58,2%).

Em relação à qualificação dos docentes, em 2021, os cursos de licenciatura contaram com a participação de 67,3% de professores com doutorado. Já nos cursos de bacharelado e tecnológicos, esses percentuais foram de 59,3% e 37,9%, respectivamente. Esses dados evidenciam a importância da dedicação integral dos professores nos cursos de licenciatura, bem como a relevância do doutorado como um requisito cada vez mais valorizado nessa área. É fundamental reconhecer o esforço e a expertise desses profissionais, que contribuem de forma significativa para a formação dos futuros educadores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados apresentados neste artigo revelam um panorama interessante sobre o perfil dos docentes na educação superior, tanto na rede pública quanto na rede privada. O aumento significativo no número de docentes em tempo integral na rede pública nos últimos dez anos é um indicativo do investimento na valorização e qualificação do corpo docente. Além disso, o crescimento constante da presença de professores com doutorado em ambas as redes é um reflexo do reconhecimento da importância da formação acadêmica avançada na qualidade do ensino superior.

É interessante observar que nas universidades é mais comum encontrar professores com doutorado, enquanto nas faculdades há uma maior presença de professores com formação de mestre ou especialização. Essa diferença pode ser explicada pelas características e objetivos específicos de cada instituição de ensino, mas não deve ser interpretada como um indicativo de menor qualidade de ensino em uma ou outra rede.

É importante ressaltar que o perfil dos docentes é apenas um dos muitos aspectos que influenciam a qualidade do ensino superior. Outros fatores, como a infraestrutura, a metodologia de ensino, a atualização dos conteúdos e a interação entre professores e alunos também desempenham papéis fundamentais nesse processo. Portanto, é necessário um olhar abrangente e integrado para compreender e melhorar a educação superior como um todo.

DOI: 10.5281/zenodo.8209530

Portanto, a análise quantitativa comparativa apresentada neste artigo nos permite refletir sobre a importância da formação acadêmica avançada dos docentes na educação superior. O aumento no número de professores em tempo integral e a presença crescente de doutores são indicativos positivos de investimento na qualificação do ensino. No entanto, é preciso continuar avançando e aprimorando outros aspectos do sistema educacional para garantir uma formação de qualidade aos estudantes.

4 CONCLUSÃO

Em conclusão, a análise quantitativa comparativa entre as redes pública e privada de ensino superior revelou um aumento significativo no número de docentes em tempo integral nos últimos dez anos, assim como uma presença cada vez maior de professores com doutorado.

Esses indicativos positivos refletem o investimento na valorização e qualificação do corpo docente, bem como o reconhecimento da importância da formação acadêmica avançada na qualidade do ensino. Através dessas mudanças, é possível vislumbrar um futuro promissor para a educação superior, onde os professores desempenham um papel fundamental na formação de profissionais capacitados e na busca por uma sociedade mais desenvolvida.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Censo da Educação Superior 2021: notas estatísticas. 2022.

DA FONSECA, João José Saraiva. **Apostila de metodologia da pesquisa científica**. João José Saraiva da Fonseca, 2002.